

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING TARKIBIY QISMI SIFATIDA EMOTSIONAL MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Toxirov Shaxzod Toxirovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174844>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada emotsional intellektning tarkibiy qismi bo'lgan emotsional madaniyat, uning komponentlari, mazkur tunchaning vujudga kelishi va rivojlanishi, yo'nalishlari, emotsional madaniyat tarkibiga kiradigan kompetensiyalar, ularni rivojlantirish yo'nalishlari haqida fikr yuritilgan. Maqola bo'lajak pedagoglar, tadqiqotchilar va o'qituvchilar uchun manba bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** emotsional intellekt, emotsional madaniyat, emotsional kompetentlik, bo'lajak o'qituvchi, o'quvchilar, talabalar, bilimlar, vaziyatlar, holatlar, his-tuyg'u, kechinma, his-tuyg'uni boshqarish, his-tuyg'uni anglash, nazorat qilish.*

Shaxs faoliyatida emotsional omil muhim ahamiyatga kasb etadi. Shunga ko'ra talabalarda emotsional intellektni shakllantirish ularni kasbiy shaxsiy rivojlantirish va o'qitish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy emotsional madaniyatni ularning intellektini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Emotsional madaniyat emotsional intellektning rivojlanishiga bevosita bog'liq. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida emotsional madaniyatning asosini tashkil etuvchi bilimlarni talabalarga taqdim etish ehtiyoji tobora kuchayib bormoqda.

Pedagogika va psixologiya manbalarning tahlili pedagogik faoliyat samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri emotsionallik, muloqotchanlik, empatiya kabi omillarga bog'liq ekanligini asoslash imkonini berdi. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda yuqori darajadagi emotsional madaniyatni shakllantirish, o'z emotsiyalarini nazorat qila oladigan, o'quvchilarning his-tuyg'ularini aniqlay oladigan pedagoglarni tayyorlash imkonini beradi.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha "madaniyat" tushunchasining ko'plab izohlari va ta'riflari mavjud. Biz quyida ularning ayrimlari ustida to'xtalamiz: Madaniyat dastlab parvarish qilish, ishlov berish ma'nosini anglatgan. U bevosita insonning faoliyati va shaxsiyati bilan bog'liq. Madaniyatga bu tarzda yondashish inson faoliyatining xususiyatlarini anglatadi. Inson faoliyati va jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda madaniyat tushunchasi muntazam kengayib bormoqda. Madaniy boyliklar inson faoliyatining mahsuli hisoblanadi. XVIII asrdan boshlab "madaniyat" tushunchasiga nisbatan ilmiy yondashuvlar shakllandi. Ushbu atamani birinchi bo'lib taniqli madaniyatshunos va antropolog E.Taylor tomondan asoslab bergan. Mutaxassi madaniyatning tarkibiy qismlarini ham ko'rsatib bergan. Madaniyat, sivilizatsiya o'z tarkibiga bilimlar, e'tiqodlar, san'at, axloq, qonunlar, urf-odatlar va inson tomonidan jamiyat a'zosi sifatida o'zlashtirilgan boshqa ba'zi qobiliyatlar va odatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Uning ta'biriga ko'ra, madaniyatning mohiyati ma'naviy qadriyatlarni yaratish va saqlashdan iborat. Ushbu nuqtai nazarni madaniyat sohasining yirik tadqiqotchilaridan biri G.A. Fransev ham qo'llab-quvvatlagan. U ham madaniyatni inson tomonidan yaratilgan qadriyatlar majmui sifatida baholagan. S.I. Ojegov esa madaniyatni insonlarni ishlab chiqarish va yutuqlari majmui sifatida

talqin etgan. Ushbu talqin madaniyatga oid moddiy va ma'naviy yondashuvlarni mavjudligini ko'rsatadi. Mazkur nuqta nazar K.Z. Akopyan tomonidan qo'llab quvvatlanib boyitilgan.

Madaniyatni mohiyatini asoslashda mutaxassislar uning ruhiy va moddiy-ma'naviy qadriyatlar majmui ekanligini e'tirof etadilar. Ular madaniyat bilan inson faoliyatini o'zaro aloqadorligini nazariy jihatdan asoslagashga muvaffaq bo'lganlar. Shunga ko'ra E.S. Markaryan madaniyatga insonlarning faoliyat usuli sifatida qaraydi.

Madaniyat insonning ijodiy faoliyati mahsuli sifatida namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra his-tuyg'ular (emotsiyalar) inson ichki ruhiy faoliyatini tartibga solishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham his-tuyg'ular tashqi va ichki omillarga nisbatan ruhiy ta'siri, munosabatini ifodalab, turli darajadagi, hattoki bir biriga zid bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Emotsional madaniyatni umumiy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida baholash tajribasi dastlab P.M. Yakubsonga mansub. U quyidagicha yozadi: "Emotsional madaniyat – yuqori darajadagi biroq yosh bosqichlarida cheklangan tarzda namoyon bo'luvchi emotsional hayot sifatlarining rivojlanishi va takomillashuvini ifodalovchi hodisalar majmuidir".

P.M. Yakubsonning nuqtai nazariga tayangan holda, emotsional madaniyatni quyidagi tarkibiy qismlarga ajratish mumkin: ehtiroslilik, atrofdagilarning hissiyotlariga hurmat yondashish, hamdardlik qobiliyatiga egalik, kechinmalarini atrofdagilar bilan bshlishish ko'nikmasiga egalik kabilar.

Sohalararo pedagogik lug'atda emotsional madaniyatga hissiyotlarning tarbiyalanganligi, ularning rivojlanish darajasi, u hissiy sezgirlik va o'z kechinmalarining uchun o'ziga va atrofdagilarga nisbatan mas'uliyatli yondashuv kabi ma'nolariga egaligi nazarda tutilgan.

G.A. Yastrebova pedagogning emotsional madaniyatini «shaxsning yaxlit tarkibi, emotsional tajribaning boyligi, o'zining emotsional holatlarini va hissiy holatlarini boshqarish mexanizmlari tizimiga egaligi, hissiyotlarni pedagogik maqsadga muvofiq namoyon qilishi, refleksiya asosida emotsional tajribani takomillashtirishga intilishdan iborat ko'nikmalarining yig'indisi sifatida baholaydi. Ko'rinib turibdiki o'qituvchining emotsional madaniyati uning murakkab integrativ, tizimli, dinamik xarakteri, kasbiy xulqi va faoliyatning turli darajadagi ko'rinishi, uslubi va usullarining emotsional yo'nalishini belgilaydi. O'qituvchining emotsional madaniyati bir qator komponentlarni o'z ichiga oladi, ular: emotsional boyluk, shaxsning tezaurusi (so'z boyligi), umumiy emotsional yo'nalishi, empatiya, kreativlik, refleksiya, barqarorlik va xulq hamda faoliyatning emotsional-irodaviy tartibga solinishi, uning shakllanganlik ko'rsatkichlari sifatida professional-pedagogik barqarorlik kabilardan iborat. Ko'rinib turibdiki emotsional madaniyat bo'lajak o'qituvchining pedagogik hamkorlik subyekti sifatida namoyon bo'lishini ta'minlaydi.

Bo'lajak o'qituvchilarda emotsional madaniyatning shakllanishi kasbiy-pedagogik tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning mazmuni va tuzilishi emotsional madaniyatning vazifalari va tarkibiy vismlariga maos kelishini ta'minlash talab qilinadi. Bo'lajak o'qituvchining emotsional madaniyatini shaxsning yaxlit tuzilishi, emotsional sohalari, o'quvchilarga hissiy hayoti jarayonlariga qadriyatli munosabati, o'zining emotsional holatini tartibga solish usullari, pedagogik jarayonning hissiy jihatlari, hissiy hayot va hissiy hodisalar haqidagi bilimlari majmuidir. Bularning barchasi bo'lajak o'qituvchining kognitiv birlik sifatida emotsional holatlatlarga ta'sir ko'rsatishi va o'zini o'zi tartibga solish qobiliyati bilan bog'liq amaliy jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda emotsional madaniyatning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini anglash yanada dolzarblashmoqda. Inson xulqining shakllanishiga ta'siri muammosi o'z yechimini kutayotgan

muhim masalalaridan biriga aylandi. Bu masalaning yechimi o'zining uzoq tarixiga ega. Qadimgi faylasuflar Demokrit va Platon ham ushbu muammoga alohida qiziqish bilan yondashganlar. Chunki ular inson faoliyatida hissiyotlarning ahamiyatini birinchilardan bo'lib anglab yetgan edilar. Faylasuflar hissiyotlarning tartibga soluvchilik funksiyasiga egaligini ta'kidlaganlar. Aristotel affektlar va ularning barataraf etish nazariyasini ishlab chiqqan.

Olimlar O.Musurmonova, R.Safarova, B.Xodjayeov, A.B.Mamanazarov, M.M. Baxtin, V.S. Bibler, M.K. Mamardashvili, S.L. Frans ishlari esa shaxsning umuminsoniy madaniyatga qo'shilish jarayonida jamiyatda shakllanishining turli jihatlarini tadqiq etganlar. Ayniqsa R.Safarova va B.xodjayeovning ishlarida bo'lajak o'qituvchining pedagogik madaniyati, milliy tarixiy madaniyatning pedagogik ahamiyati, o'quvchilarning muloqot va fikrlash madaniyatini rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan.

Emotsional pedagogik madaniyat bo'lajak o'qituvchining hissiy kompetentligi sifatida baholanadi, ya'ni bo'lajak o'qituvchida emotsiyalar, hissiy tiplar va turli reaksiyalar haqida xabardorlik mavjud bo'lgan holda ularni aniqlay olish va tahlil qila olish ko'nikmalari nazarda tutiladi. Emotsional kompetentlikning pedagogik ahamiyati shundaki u o'quvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlash imkonini beradi. Ayniqsa bo'lajak o'qituvchilar uchun emotsional kompetentlik va emotsional madaniyat nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

O'qituvchi uchun zarur bo'ladigan asosiy kompetensiya o'z hissiyotlarini anglash va tushunish layoqatiga egalikdir. Yuqori darajadagi hissiy onglilik insonlarning hissiyotlarni qabul qilish va tavsiflay olishdangina iborat emas, balki uning kelib chiqish sabablari, mazmun mohiyatini tushunish layoqatiga egaliklari bilan tavsiflanadi. Alohida hissiy aniqlikka ega bo'lgan insonlar bosimlarga osongina qarshi tura oladilar, ularni tez barataf etadilar, hissiy muvozanatni tiklaydilar. Ikkinchi kompetensiya o'z hissiyotlarini boshqarish layoqatiga egalik. O'qituvchi o'quvchilar bilan hamkorlikka kirishadi. U o'z ehtiyojlari, hissiy kechinmalari bilan jamiyat talablari orasida muvozanat o'rnatish kerak. Shu bilan o'zining hissiyotlarini boqarish qobiliyatiga ham ega bo'lishi talab etiladi. Buning uchun bo'lajak o'qituvchilar o'z hissiyotlariga e'tiborli bo'lishi, uni muntazam kuzatishi va refleksiylashi lozim, o'z g'azabini yengish, ijobiy his-tuyg'ularini boshqarish o'qituvchi uchun nihoyatda zarur hisoblanadi. O'z g'azabining salbiy oqibatlarini anglash va uni o'z vaqtida yengish bo'lajak o'qituvchining muhim kasbiy sifatiga aylanishi kerak. Bo'lajak o'qituvchilar turli usullardan foydalangan holda o'z his-tuyg'ulari, kechinmalarini namoyon etishlari kerak. O'qituvchi salbiy his-tuyg'ularni yengish usullarini ham o'zlashtirishlari alohida pedagogik ahamiyatga ega.

Uchinchi kompetensiya esa atrofdagilarning fikrlarini anglash va tushunishdan iborat. Bo'lajak o'qituvchilarda mashkur kompetensiya yuqori darajada rivojlantirilgan bo'lsa, ularda o'quvchilarning hissiyotlari haqidagi signallarni oldindan aniqlay olish va to'g'ri talqin qilish kopmetensiyasi shakllanadi. Bunday kompetensiyaga ega bo'lgan o'qituvchilar o'quvchining xolatiga kira olishlari, o'zlarini ular oldiga qo'ya olishlari, ularning his-tuyg'ulari va kechinmalarini his eta oladilar. Bunday o'qituvchilar empatiya qobiliyatiga ega bo'lgan pedagoglardir.

To'rtinchi kompetensiya o'quvchilarning hissiyotlarini boshqarish ko'nikmasiga egalik. Ushbu kompetensiya doirasida bo'lajak o'qituvchilar o'quvchilarning hissiyotlariga ijobiy ta'sir ko'rsata oladilar. Bu AKMEga ega bo'lgan o'qituvchining kompetensiyasi hisoblanadi. Mazkur kompetensiyaning o'qituvchining ahamiyati shundaki, unda o'quvchilarning his-tuyg'ulariga ochiq va ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, uni tahlil qilish, sabab va oqibatlarini aniqlash hissiy-muammoli holatlarni bartaraf etish imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarda emotsional madaniyat va emotsional kompetentlikni shakllantirish orqali ularning shaxsiy-kasbiy rivojlanishiga erishiladi. Bu bo'lajak o'qituvchilarning o'quvchilar, ular bilan kechadigan voqealar, ota-onalar bilan munosabatlariga bog'liq kechinmalarni ifodalab, o'z hissiyotlari va emotsiyalarini ongli, irodaviy boshqarish va nazorat qilish darajasini oshirish; vijdon, burch, mas'uliyat, halollik kabi oliy qadriyatlar va meyorlar orqali axloqiy sifatlarini tartibga solishga xizmat qiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarda emotsional madaniyatning shakllanganlik darajasi quyidagilar namoyon bo'ladi: moddiy borliqqa nisbatan emotsional munosabat tizimi, mavjud pedagogik vaziyatga hissiy munosabat bo'lish, emotsional boyliklarni qadrlash, umumiy emotsional yo'nalishga ega bo'lish, kreativlik, barqarorlik, xulq-atvor va faoliyatning emotsional-irodaviy tartibga solinishi kabilar. Bunday sifatlar bo'lajak o'qituvchilarning AKMESini shakllantirib, kasbiy-shaxsiy sifatlarini boyitishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Safarova R. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – T.: “Science and Innovation”, 2024. – 185-b
2. В.Ходжыев va b. Pedagogikaning pragmatik aspektlari. – T.: “Ijod nashr”, 2023. – 408-b
3. Якобсон П.М. Чувства, их развитие и воспитание. М., 1976
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений /РАН Институт русского языка им.В.В. Виноградова. 4-е изд., доп.М.: ООО «АТЕМП», 2007.